

ACADEMIA TOOLS4CAP

MÓDULO III: MODELOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO Y SU USO EN LOS PLANES ESTRATÉGICOS DE LA PAC

3 de diciembre de 2024

El 3 de diciembre de 2024 tuvo lugar el tercer módulo de la [Academia Tools4CAP](#) (*caja de herramientas innovadora que potencia una gobernanza eficaz de la PAC hacia las ambiciones de la UE*). El evento reunió a 50 asistentes de diferentes procedencias. Consulte la agenda [aquí](#).

La Academia Tools4CAP pretende ofrecer un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre iguales con el fin de elaborar un programa de formación atractivo y adaptado a las necesidades de los usuarios finales. Pretende promover [un compromiso significativo](#) con las partes interesadas que puedan beneficiarse de este proyecto. **Este tercer módulo pretendía:** (i) contribuir a que los participantes adquieran conocimientos y habilidades sobre modelos de evaluación de impacto en el contexto de los Planes Estratégicos de la Política Agrícola Común (PAC); (ii) proporcionar información y ejemplos de cómo se aplican modelos de evaluación de impacto como iMAP, CAPRI y GLOBIOM en los Planes Estratégicos de la PAC ; y (iii) mejorar el intercambio, el aprendizaje y la interacción con los usuarios finales del proyecto, entre los que se incluyen responsables políticos de la UE, nacionales y locales, así como órganos de gobierno.

Durante esa sesión de formación, [Ecorys](#), como entidad coordinadora del proyecto, y [AEIDL](#), como entidad coordinadora de la Academia, hicieron dos presentaciones en las que abordaron los siguientes puntos:

- Presentación del proyecto, su utilidad para mejorar el diseño y seguimiento de los Planes Estratégicos nacionales, y los resultados alcanzados hasta el momento.
- Explicación de los objetivos, las actividades desarrolladas y las próximas acciones programadas en el marco de la Academia.

La sesión incluyó otras cuatro presentaciones:

- [Perspectivas de los modelos de evaluación de impacto: el proyecto iMAP](#) presentado por Thomas Fellmann, del Centro Común de Investigación de la UE.
- [Modelo GLOBIOM](#) presentado por Juliana Arbeláez-Gaviria de Czechglobe/IIASA y Amanda Palazzo y Petr Havlík de IIASA.
- [Explicación del sistema de modelización CAPRI](#) por Peter Witzke, de EuroCARE.
- [Ejercicio de modelización CAPRI: estudio de caso húngaro](#) presentado por Zsolt Szabó, del Instituto AKI de Economía Agrícola.

La sesión de formación de la Academia, facilitada por Blanca Casares (AEIDL), concluyó con la presentación de los próximos pasos. Se indicó que los materiales de la reunión y el informe con los temas claves abordados durante la sesión estarán disponibles en la [página del evento](#) y la grabación de la sesión en el [canal de YouTube](#). Este informe, en el que se incluyen los elementos principales de la sesión, se traducirá a los 16 idiomas de la UE cubiertos por el consorcio.

ORGANIZADOR:

3 DE DICIEMBRE DE 2024

EN LÍNEA

50 PARTICIPANTES

(Instituciones de la UE, autoridades públicas nacionales y regionales, investigadores, agricultores, innovadores y otras partes interesadas del sector agrario)

21 PAÍSES

PRESENTACIONES Y GRABACIONES [AQUÍ](#)

Si ve este icono, haga clic para ver la presentación

Si ve este icono, haga clic para ver el vídeo

El proyecto Tools4CAP

Bérénice Dupeux

Coordinación del proyecto Tools4CAP (Ecorys)

Bérénice Dupeux (Ecorys) presentó el proyecto [Tools4CAP](#), una Acción de Coordinación y Apoyo en Horizonte Europa (2023-2026) coordinada por [Ecorys](#), que reúne a 21 [organizaciones asociadas](#). El objetivo del proyecto es apoyar el diseño y seguimiento de los actuales Planes Estratégicos (PE) nacionales de la PAC y sentar las bases para una preparación sólida de los Planes Estratégicos posteriores a 2027 mediante la adaptación de métodos y herramientas innovadoras, basadas en un enfoque ascendente o bottom-up.

Bérénice comenzó ofreciendo una visión general de quiénes son los principales beneficiarios del proyecto, y continuó explicando el enfoque que se seguirá en los próximos años, así como los principales resultados esperados a lo largo del proyecto.

- **Usuarios finales:** responsables políticos (de la UE, nacionales y regionales) y órganos de gobierno.
- **Universidades, investigadores y jóvenes científicos.**
- **Innovadores y desarrolladores.**
- **Agricultores, productores y asociaciones de productores.**
- **Otras partes interesadas** en el desarrollo agrícola y rural.

Beneficiarios de Tools4CAP

Principales resultados de Tools4CAP

También se presentó el [inventario](#) de métodos y herramientas utilizados en los 27 Estados miembros e introdujo los 10 [casos de estudio](#) que se desarrollarán a lo largo de 2025. Concluyó mostrando los últimos informes clave disponibles en línea: (i) [Evaluación de métodos y herramientas](#); (ii) [Evaluación del potencial de innovadoras herramientas de modelización](#); (iii) [Retos clave para la toma de decisiones en los Estados miembros de la UE](#); (iv) [Integración de datos a nivel de explotación para el seguimiento y la evaluación de la PAC](#); y (v) [Retos y enfoques para el seguimiento del paisaje](#).

SESIONES DE LA ACADEMIA

Academia Tools4CAP

Blanca Casares

Experta en políticas y gestora de proyectos (AEIDL)

Blanca Casares (AEIDL) presentó la [Academia Tools4CAP](#), coordinada por [AEIDL](#) en estrecha colaboración con los otros socios del proyecto. La Academia proporciona un marco para el desarrollo de capacidades y el aprendizaje entre iguales con el fin de elaborar un programa de formación atractivo y adaptado.

Esta Academia se compone de 10 módulos y sus principales objetivos son los siguientes:

- Reforzar la capacidad de los usuarios finales para utilizar métodos y herramientas innovadoras.
- Facilitar la puesta en común de resultados y el intercambio de conocimientos y mejores prácticas.

Plan de módulos de la Academia

Los resultados obtenidos a lo largo de esas sesiones se consolidarán en un *Kit de herramientas para el desarrollo de capacidades*, que se traducirá a 16 lenguas de la UE.

En su intervención, Blanca realizó una breve presentación del [Módulo I](#), centrado en el inventario de métodos y herramientas del proyecto y organizado el 17 de enero de 2024, así como del [Módulo II](#), sobre gestión avanzada de datos y seguimiento de los Planes Estratégicos de la PAC, celebrado el 20 de noviembre de 2024.

Además, Blanca explicó otras actividades de la Academia, como son la recopilación de opiniones de expertos a través de entrevistas o artículos de blog, las fichas de herramientas y las acciones que se desarrollan de forma conjunta con otros proyectos o redes. También presentó una sección específica del sitio web del proyecto en la que se incluye [información práctica para los Planes](#)

[Estratégicos](#). En ella se incluyen documentos muy útiles, como el marco jurídico, los Planes Estratégicos nacionales aprobados, y otros recursos clave para el seguimiento de su aplicación, la evaluación o el fomento de la innovación.

La información y los materiales de los módulos estarán disponibles en la [sección específica](#) del sitio web, en la página del evento y en el [canal de YouTube](#).

Por último, Blanca presentó la posibilidad de participar en distintas actividades programadas en el proyecto, como son los [grupos de discusión](#), los [estudios de casos](#), la realización de entrevistas, encuestas, sesiones de formación y actividades de difusión. Aquellos agentes que estén interesados en participar en alguna de estas actividades pueden completar el [formulario](#), disponible en la página web del proyecto.

Perspectivas sobre los modelos de evaluación de impacto: el proyecto iMAP

Thomas Fellmann

Centro Común de Investigación (CCI) de la UE

Thomas Fellmann, del Centro Común de Investigación de la Unión Europea (JRC por sus siglas en inglés), ofreció una visión introductoria de las perspectivas de los modelos de evaluación de impacto. Presentó la Plataforma de Modelización Integrada para el Análisis Agroeconómico y el Análisis de Políticas de Recursos (**iMAP**), centrándose en el proceso de construcción del escenario de referencia de la UE.

Respecto al proceso de construcción, Thomas reflexionó sobre el desarrollo del escenario de referencia y los retos que implica. Los factores externos a considerar, las hipótesis sobre los mismos y la evolución de la producción

y los mercados agrícolas son establecidos en el proceso de elaboración de las [Perspectivas Agrícolas a Medio Plazo de la UE](#).

Concluyó presentando las necesidades y capacidades de modelización, centrándose en las áreas clave para el desarrollo y la integración:

- Ampliación de los modelos individuales.
- Integración de modelos a distintos niveles: (i) vinculación de modelos socioeconómicos, biofísicos y medioambientales con otros enfoques, y (ii) desarrollo de herramientas y modelos adicionales para mejorar y ampliar el análisis.

Análisis político integrado basado en los modelos centrales del iMAP

Tras la presentación, la persona encargada de moderar el debate planteó una pregunta sobre los principales retos a la hora de interpretar o utilizar los resultados del iMAP. Thomas respondió subrayando que es difícil reflejar los planes estratégicos de la PAC en la modelización porque los planes actuales varían significativamente en toda Europa, reflejando diversas prioridades nacionales.

Otra de las personas que participaba en la jornada preguntó por los modelos existentes para cuantificar el impacto de los Planes Estratégicos de la PAC a nivel

nacional y regional. Thomas explicó que una comprensión detallada requiere la integración con modelos a nivel de explotación. Señaló que aún se desconocen los niveles reales de aplicación de determinadas intervenciones o regímenes. Los modelos pueden proporcionar información sobre la posible adopción de regímenes basados en la maximización de los beneficios, lo que permite evaluar la idoneidad de determinadas intervenciones y fundamentar las decisiones políticas.

MODELOS DE EVALUACIÓN DE IMPACTO

Modelo GLOBIOM

Juliana Arbelaez-Gaviria, Amanda Palazzo y Petr Havlik

Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA)

Juliana Arbelaez-Gaviria y Amanda Palazzo, ambas del Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados (IIASA), presentaron el Modelo Global de Gestión de la Biosfera, conocido como **GLOBIOM**. Desarrollado por IIASA, este modelo se utiliza ampliamente para el análisis de políticas, especialmente en el contexto del cambio climático, la seguridad alimentaria y el desarrollo sostenible.

GLOBIOM es un modelo económico de equilibrio parcial del uso de la tierra. Abarca la oferta y la demanda del mercado de productos de los sectores agrícola y forestal, lo que permite utilizar el modelo para evaluar la competencia mundial y regional en el uso de la tierra. Incorpora el comercio internacional, incluidos los flujos comerciales bilaterales, utilizando un enfoque de equilibrio espacial. El modelo tiene en cuenta el uso del suelo y la dinámica del cambio de uso del suelo a lo largo del tiempo, y se ejecuta en un paso temporal decenal desde 2000 hasta 2100.

Tras esta primera introducción al modelo, se debatió su uso en el Plan Estratégico nacional de la República Checa, donde el 39% del presupuesto total de la PAC se dedica a intervenciones dirigidas a objetivos medioambientales y climáticos. También se destacó la aplicación de GLOBIOM en la evaluación ex ante de la PAC para 2024. En este contexto, los resultados del modelo respaldan la respuesta a los indicadores de resultados del Marco de rendimiento, seguimiento y evaluación (MRSE), PMEF por sus siglas en inglés, como R12, R13, R14, R17, R22, R23, R29, R30 y R31.

Los resultados incluyen:

- Emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) procedentes de la producción agrícola y ganadera, así como de los cambios en el uso del suelo, incorporando medidas de adaptación tanto planificadas como autónomas.
- Tasas de aplicación de fertilizantes y uso del agua con fines domésticos, industriales y de riego.
- Patrones de uso del suelo y cambios de uso del suelo a lo largo del tiempo.

En sus observaciones finales, Juliana y Amanda destacaron que las herramientas de modelización ex ante, como GLOBIOM, ayudan a cuantificar posibles futuros escenarios para el sector agrícola nacional, alineándose con los objetivos de la UE y ayudando a las partes interesadas a evaluar sinergias y compensaciones. Se explicó cómo el Explorador de Escenarios ofrece una visión detallada de los resultados a escala nacional y europea para la agricultura y la silvicultura, apoyando la elaboración de políticas informadas dentro de un marco global coherente.

Una de las personas participantes preguntó cómo utilizar el modelo para cuantificar el impacto de los Planes Estratégicos de la PAC. Juliana explicó que un único modelo no es la respuesta, sino que es necesaria la integración de varios modelos. GLOBIOM permite apoyar la planificación estratégica y la evaluación de los **objetivos específicos 4, 5 y 6 de la PAC**. También proporciona una mayor precisión en los datos utilizados. El periodo de calibración y validación utiliza FAOstat, Eurostat, la base de referencia de iMAP, entre otros.

Marco GLOBIOM

Sistema de modelización CAPRI

Peter Witzke y Guna Salputra

EuroCARE

Zsolt Szabó

Instituto AKI de Economía Agrícola

Peter Witzke ([EuroCARE](#)) presentó el sistema de modelización [CAPRI](#) (Impacto Regionalizado de la Política Agrícola Común) como un sólido marco analítico diseñado para evaluar las repercusiones de las políticas agrícolas y medioambientales en la UE. Sus características principales incluyen capacidades avanzadas de modelización económica y ambiental. Peter señaló que el desarrollo del sistema ha evolucionado constantemente para hacer frente a los retos políticos, lo que garantiza su utilidad para la toma de decisiones actual.

CAPRI se fundamenta en una amplia base de datos e incorpora datos de entrada y resultados clave relacionados con la producción agrícola, el comercio y los factores medioambientales. Integra datos específicos de los Planes Estratégicos de la PAC, lo que facilita un análisis a medida para la evaluación de las políticas. Además, CAPRI proporciona una comprensión clara de las condiciones de referencia y los escenarios de las políticas, lo que permite realizar comparaciones detalladas y tomar decisiones fundamentadas. Peter destacó que, en el "escenario de referencia", el sistema de modelización CAPRI es más una herramienta de proyección estadística que un modelo económico.

Peter también presentó las intervenciones de la PAC (ayudas directas y al desarrollo rural) incluidas en el módulo de políticas de CAPRI. Los datos necesarios para cuantificar las intervenciones de los Planes Estratégicos para la modelización están disponibles a través del [archivo maestro](#) preparado por el CCI, y su integración se está implementando actualmente en una "rama" específica de CAPRI. Se espera que esta funcionalidad se incorpore a la versión estándar ("tronco") para 2025, lo que permitirá simular posibles modificaciones o revisiones de los Planes Estratégicos nacionales.

Por último, Peter ofreció una visión general de las aplicaciones en anteriores evaluaciones de impacto ex ante para la Comisión Europea, destacando su eficacia en

Ejemplo de ejercicio de escenario CAPRI

la simulación de impactos políticos en la DG AGRI, la DG SANTE y la DG CLIMA.

Zsolt Szabó (Instituto de Economía Agrícola - AKI) presentó distintos escenarios hipotéticos que simulan dar respuesta a la pregunta "¿Cómo influiría la retirada de las ayudas asociadas al sector lácteo en toda la UE, desde el punto de vista de los agricultores y los responsables políticos?".

Entre otras consideraciones, Zsolt señaló que CAPRI se centra en los pagos directos (también conocidos como pagos del primer pilar). Los pagos de desarrollo rural (el segundo pilar) y los pagos nacionales no se modificaron en este ejercicio.

Además, presentó algunas especificaciones concretas del uso del modelo en un análisis del apoyo al sector lácteo húngaro, así como del Plan Estratégico nacional.

DISCUSIONES PLENARIAS

Participantes y ponentes de este módulo de la Academia

Al final de las presentaciones, los participantes tuvieron un tiempo de debate en plenario en el que se plantearon dos preguntas:

P: *¿Se puede utilizar el modelo CAPRI con fines de control, durante la aplicación de los PE PAC, o para el análisis a posteriori (expost)?*

R: El modelo se ha diseñado tradicionalmente para evaluaciones ex ante, pero podría adaptarse para evaluar lo que podría haber ocurrido si no se hubieran implementado las políticas. Sin embargo, esto requeriría modificaciones significativas en el modelo y los datos, ya que su objetivo principal sigue siendo el análisis ex ante.

P: *¿Cómo se puede utilizar el modelo para evaluar el impacto de las intervenciones específicas de la PAC?*

R: Necesitamos más análisis de impacto de los planes estratégicos de la PAC para crear escenarios creíbles. Para ello es necesario garantizar la disponibilidad de datos, adaptarse al ritmo del ciclo político, comprender mejor las intervenciones de la PAC y mantener un compromiso permanente con los resultados.

Para clausurar el acto, Blanca Casares (AEIDL) dio las gracias a los asistentes y recordó que las grabaciones, las presentaciones y este informe de lo más destacado estarán disponibles en los próximos días en [la página del acto](#) y en el [canal de YouTube](#). Este informe se traducirá próximamente a las 16 lenguas de la UE cubiertas por el consorcio.

Todas las presentaciones y grabaciones están disponibles en la [página del evento](#).

Participe en el proyecto, [aquí](#).

O suscríbase al boletín, [aquí](#).

Próximamente se publicarán [aquí](#) nuevos módulos de formación de la Academia.

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

